

DIN MUHIM SOTSIAL INSTITUT SIFATIDA

Urolov Olim Bahridin o'g'li

Annotatsiya: maqolada sotsial institutlar orasida din institutining vazifalari, uning tarkibi haqida fikrlar bayon etilgan.

Kalit so'zlar: sotsial institut, din, ijtimoiy guruhlar, jamiyat tuzilmalari, ijtimoiy hayot.

Sotsial institut mavzusi sotsiologiyada dolzarb masalalarni qamrab oladi. Institut tushunchasi aslida sotsiologiya faniga huquqshunoslikdan o'tgan bo'lib, u lotincha «institutum» so'zidan olingan va sotsiologik adabiyotlarda muassasa, o'rnatish, belgilash hamda tartiblash kabi ma'nolarini ifodalaydi. Tor ma'noda institut tushunchasi konkret muassasa, tashkilotning nomini belgilaydi. Masalan, Toshkent davlat sharqshunoslik instituti, O'zbekiston Respublikasi fanlar akademiyasining tarix instituti va h.z. Keng ma'noda sotsial institut jamiyat a'zolarining butun shaxsiy va ijtimoiy hayotlarini muvofiqlashtiradi va tartiblaydi.

Aynan sotsial institutlar faoliyati tufayli kishilar, jamoalar, sotsial guruhlar va sotsial qatlamlar a'zolari o'zaro aloqalarining barqaror va asosli munosabatlarini amalga oshiradi. Chunki, jamiyat yaxlit ijtimoiy tizim sifatida mavjud ekan, uning barcha tarkibiy elementlari sotsial institutlar faoliyati asosida o'zaro hamkorlikka kirishadi. Buning natijasida esa sotsial tizim faoliyatining barqaror holati ta'minlanadi.

Sotsiologik adabiyotlarda sotsial institutlarning turli-tuman konsepsiyalari ishlab chiqilgan. Ularda sotsial institut tushunchasi, uning mazmun va ahamiyati hamda vazifalari har xil pozitsiyalardan kelib chiqib, talqin qilinadi.

XX asrda sotsial institut haqidagi keng miqyosli, zamonaviy ilk tasavvurlarni taniqli amerikalik sotsiolog T. Veblen ishlab chiqdi. O'zining asarlarida u jamiyat evolyusiyasini sotsial institutlarning tabiiy tanlovi deb e'tirof etadi. Bu fikrlar yuqorida ta'limotlari tahlil qilingan mutafakkirlarning ilmiy-tarixiy merosiga to'la mos keladi. O'z mohiyatiga ko'ra sotsial institutlar tashqi o'zgarishlar tomonidan vujudga keltiriladigan, rag'batlarga javob qaytaruvchi daslabki vosita sifatida namoyon bo'ladi.

O'z navbatida yana bir amerikalik olim R. Mills institut tushunchasini sotsial rollarning yig'indisini tashkil etuvchi hodisa sifatida talqin qiladi. Uning fikricha, sotsial institutlar bajarayotgan vazifalariga (diniy, harbiy, ma'rifiy, huquqiy va h.z.) mos tarzda institutsional tartibni belgilab beradi.

Nemis sotsiologi A. Gelen mazkur masala tahliliga optimal tarzda yondoshgan. Uning fikricha, institut bu - xuddi jonivorlarning fe'l-atvorini boshqaradigan instinktlar kabi kishilarning ma'lum bir oqimga yo'naltirilgan hatti-harakatlarni muvofiqlashtiruvchi muassasa bo'lib xizmat qiladi. Boshqacha qilib aytganda, institutlar kishilarning xulq-atvorlarini tartiblaydigan qoidalarni ta'minlaydi va ularni jamiyat to'g'ri deb hisoblaydigan yo'ldan yurishga undaydi.

Rossiyalik sotsiolog S.S.Frolov xorijiy adabiyotlarni tanqidiy ruhda tahlil etib, sotsial institut tushunchasiga o'zining quyidagi ta'rifini berishga harakat qiladi: «Sotsial institut bu

- jamiyatning asosiy ehtiyojlarini qondirishga qaratilgan ahamiyatli ijtimoiy qadriyatlar va tartiblarni o‘zida mujassamlashtirgan sotsial aloqalar va me‘yorlarning uyushgan tizimidir».

Demak, sotsial institutlarni ijtimoiy munosabatlarning ma‘lum bir sohasini (oila, ishlab chiqarish, davlat, ta‘lim, din va x.z.) muvofiqlashtiruvchi me‘yor va mexanizmlar yig‘indisi sifatida talqin qila turib, sotsiologiya bizni ushbu mexanizmni jamiyatning fundamenti yoki bazaviy elementi sifatida tushunishimizga asos topib berdi desak sira mubolag‘a bo‘lmaydi.

Sotsial institutlar ma‘lum bir funksiyalarni, ya‘ni vazifalarni bajaradilar. Funksiya tushunchasi lotincha «functio» so‘zidan olingan bo‘lib, bajarish, amalga oshirish ma‘nolarini bildiradi. Kundalik hayot terminida gapirilsa, sotsial institutlarning funksiyasi bu-jamiyatga foyda keltirish, ya‘ni hal qilinayotgan vazifalar, maqsadlarga erishish va ko‘rsatilayotgan xizmatlarning yig‘indisidir. Sotsiologiyadagi institutsional maktab vakillari: S.Lipset, D. Landberg va boshqalar sotsial institutlarning quyidagi funksiyalariga asosiy e‘tiborlarini qaratadilar:

- jamiyat a‘zolarini ko‘paytirish. Bu vazifani bajaruvchi asosiy institut - oiladir;
- ijtimoiylashuv – kishilar tomonidan mazkur jamiyatda o‘rnatilgan xulq-atvor namunalari va faoliyat vositalarini boshqa kishilarga uzatish. Oila, ta‘lim, tarbiya, din, madaniyat va boshqa sotsial institutlar bu jarayonni sodir etilishining asosiy omillari bo‘lib xizmat qilishi;
- moddiy va ma‘naviy ne‘matlarni ishlab chiqarish, taqsimlash. Iqtisodiy institutlar ushbu vazifalarni bajaruvchi asosiy institutlardan hisoblanadi;
- ma‘naviy-ma‘rifiy muammolarni hal qilish. Bunda asosan ta‘lim, tarbiya, din va boshqa institutlar faoliyati muhim ma‘no kasb etadi.

Rossiyalik sotsiologlar – A.A. Radugin va K.A. Radugin sotsial institutlar bir-birlaridan o‘zlarining funksional sifatlari bilan farq qilishlarini ta‘kidlab, ularni quyidagicha tasavvur qilishlarini bayon etishadi:

- iqtisodiy-ijtimoiy institutlar – mulkchilik, ayirboshlash, pul, banklar, turli turdagi xo‘jalik birlashmalari. Ular barcha ijtimoiy boylikni ishlab chiqarish va taqsimoti bilan shug‘ullanib, bunda jamiyat iqtisodiy hayotini boshqa sohalar bilan bog‘lanishini ta‘minlaydilar;
- siyosiy institutlar – davlat, partiyalar, kasaba uyushmasi va boshqa jamoat tashkilotlari. Ular ma‘lum bir siyosiy manfaatni ko‘zlash maqsadida konkret siyosiy hokimiyatni o‘rnatish va uni qo‘llab-quvvatlashni amalga oshiradi. Ularning yig‘indisi mazkur jamiyatning siyosiy tizimini tashkil etadi. Siyosiy institutlar mafkuraviy qadriyatlarni takror ishlab chiqarish va ularni saqlanishini ta‘minlaydi va jamiyatdagi mavjud ijtimoiy strukturaning barqarorligini saqlaydi;
- ijtimoiy-madaniy va tarbiya institutlari. Madaniy va ijtimoiy qadriyatlarni o‘zlashtirish va takror ishlab chiqarish bilan mashg‘ul bo‘lib, kishilarning ijtimoiylashuv jarayonini amalga oshirishga asos bo‘ladi;

Demak, sotsial institutlar ijtimoiy hayotda ma‘lum bir funksiyani bajarar ekan, bu funksiyalar asosan ikkita: oshkora va yashirin (latent) shaklga egadir. Ushbu muammo tahlili XX asrning taniqli olimi amerikalik sotsiolog R. Merton tomonidan struktur-

funksional metodologiya asosida olib borilgan. Uning fikricha, oshkor bu sotsial jarayonlarning anglangan va erkin, yashirini esa aksincha, anglanmagan va bexosdan amalga oshgan funksiyadir.

Oshkor funksiya deganda shuni tushuniladiki, uning faoliyatini natijalari maqsadli xususiyatga ega va bu natijalar kishilar tomonidan anglangan holatda bo'ladi. Odatda u rasmiy ravishda namoyon bo'ladi va jamiyat tomonidan nazoratda bo'ladi. Agarda institut o'zining oshkor funksiyalarini uddalay olmayotgan bo'lsa, unda uni tartibsizliklar va keskin o'zgarishlar kutadi.

Yashirin (latent) funksiya deb uning faoliyati oqibatlarini kishilar anglab etmaydigan va bu harakatlar maqsadga yo'naltirilmaganligi namoyon bo'ladi. Aksariyat hollarda ayrim institutlar nafaqat o'z funksiyalarini bajarmaydilar, balki ularga to'siq ham qo'yishlari mumkin. Bu shundan dalolat beradiki, mazkur institutda yashirin funksiya kechmoqda va u ma'lum bir sotsial guruhlar ehtiyojini qondirishga xizmat qilmoqda xolos. Bunday holatlarni ko'pincha siyosiy institutlar faoliyatida ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Chunki, ularda yashirin funksiyalar yuqori darajada rivojlangandir.

Sotsial institutlar ijtimoiy hayotni tashkil etishda ma'lum bir funksiyalarni bajarar ekan, bu jarayonlarning buzilishi disfunksiya holatini keltirib chiqaradi. A.A. Radugin va K.A. Raduginlarning ta'kidlashicha, agarda sotsial institutlarning bosh funksiyasi sifatida u yoki bu ijtimoiy ehtiyojni qondirishni e'tirof etilsa, lekin vaqt o'tishi bilan jamiyatda kechayotgan ayrim jarayonlar alohida kishining ham, butun bir sotsial guruhlarining ham ehtiyojlarini o'zgartiradi. Bu hol esa sotsial institutlarning sotsial muhit bilan aloqalari xususiyatlarini o'zgarishiga sabab bo'ladi. Buning natijasida ayrimlari kamroq ahamiyatga ega bo'lishi, boshqalari esa umuman iste'moldan chiqishi mumkin. Natijada esa bu ehtiyojlarni amalga oshirayotgan sotsial institutlar davr talabiga javob bera olmasligi va keyingi faoliyati biror bir ma'noga ega bo'lmasligi tufayli ular ijtimoiy taraqqiyotga g'ov bo'lishi mumkin.

Jamiyatda kechayotgan intensiv o'zgarishlar tufayli ma'lum bir ijtimoiy ehtiyojlar mavjud sotsial institutlar strukturasi va funksiyalarida o'ziga muvofiq ahamiyatini topa olmaydi. Bunday nomuvofiqlik disfunksiya holatini keltirib chiqaradi. Disfunksiya o'z aksini tashqi, (moddiy) strukturada (moddiy resurslarning taqchilligi, tayyorlanayotgan mutaxassislar yetishmovchiligi va h.z.) va ichki mazmunli faoliyatida (masalan, institut faoliyati maqsadining aniq emasligi, funksiyalarni mujmalligi, institut nufuzi va obro'sini tushib borishi va h.z.)da topadi.

Shuningdek, disfunksiya sotsial institut o'zining jiddiy sifati - depersonalizatsiya faoliyatini yo'qotganda ham vujudga keladi. Ma'lumki, sotsial institut ob'ektiv tarzda faoliyat ko'rsatadigan ijtimoiy mexanizm bo'lib, unda inson joriy etilgan me'yor va namunalar asosida o'z mavqesiga mos bo'lgan ma'lum bir ijtimoiy rol ni bajaradi. Depersonalizatsiya tamoyili mohiyati shundaki, unga muvofiq institutining funksiyalarini bajarilishi sotsial rollarning aniq taqsimlanganligi va yaxlit mexanizmning sermahsul faoliyatiga taalluqlidir. Ya'ni, bu funksiyalarni talab darajasida bajarilishi kishilarning biror-bir shaxsiy moyillik xususiyatiga, manfaatlari va boshqa sub'ektiv holatlarga bog'liq bo'lmasligi lozim. Institutning personalizatsiyasi (depersonalizatsiyaning yo'qolishi)

shunday jarayonki, unda institut ob'ektiv ehtiyojlar va ob'ektiv o'rnatilgan maqsadalarga muvofiq kelmay qoladi, uning ob'ektiv funksiyalari ikkinchi darajali holatga tushib qoladi. Birinchi darajaga esa konkret harakat qilayotgan kishilarning shaxsiy va korporativ manfaatlari va shuningdek, ularning personal sifatlari va xususiyatlari ko'tariladi. Bu holat esa o'z navbatida sotsial institutni o'zining mavjudligini ta'minlaydigan asosiy maqsad – u yoki bu sotsial ehtiyojni ta'minlashga qaratilgan faoliyatini susayishiga olib keladi.

Sotsial institutlar tizimi bir ijtimoiy tuzumdan boshqasiga o'tish davrida o'zgarishlarga ko'proq moyil bo'ladi. Aksariyat an'anaviy institutlar oldida ikki holatdan biri: yoki o'z faoliyatni butkul to'xtashini, yoki yangi vazifalarni bajarishga moslashishini tanlash muammosi gavdalanadi. Sotsial institutlarni boshqa sotsial me'yorlar, qadriyatlar va munosabatlar asosida qayta shakllanishi yoki yangilarini vujudga kelishi uzoq muddatni taqozo etadi. Chunki, shoshilinch ravishda kishilar xulq-atvorining yangi standartlarini shakllantirish, ularning ongi va psixologiyasini o'zgartirishning sira iloji yo'q. Agar shunday qilinsa, u holda kishilar yangi sotsial munosabatlarning muammolarini hal qila olmasliklari tufayli hayotiy faoliyatning an'anaviy sohalarida, ijtimoiy tartibni saqlashda jiddiy qiyinchiliklarga duch kelishlari muqarrardir.

Ijtimoiy hayotni tashkil etuvchi barcha sotsial institutlar asosiy va asosiy bo'lmagan kategoriyalarga bo'linadi. Shuningdek, tashkil topish davri va mavjud bo'lish holati ham sotsial institutlarni tasniflash mezonini bo'lib xizmat qiladi. Amrikalik sotsiolog R. Mills zamonaviy jamiyatda faoliyat ko'rsatayotgan beshta asosiy institutlar turini alohida ajratib ko'rsatadi:

- Iqtisodiy institutlar (ho'jalik faoliyatini tashkil etuvchilar);
- Siyosiy institutlar (hokimiyat faoliyatini muvofiqlashtiruvchi);
- Oila instituti (jinslar o'rtasidagi munosabatlar, bolalarni tug'ilishi va ularning ijtimoiylashuv jarayonini tashkil etuvchi);
- Harbiy institutlar (jamiyat xavfsizligini ta'minlash bilan shug'ulanuvchilar);
- Diniy institutlar (jamoaviy tarzda ilohiyotni ulug'lashni muvofiqlashtiruvchi).

Kravchenko A.I. ijtimoiy hayotni tashkil etuvchi fundamental institutlar quyidagi maqsadga erishish mexanizmi bo'lib xizmat qilishini alohida ta'kidlab o'tadi:

- avlodni davom ettirishga bo'lgan ehtiyoj (oila va nikoh institutlari);
- ijtimoiy xavfsizlik va tartibga bo'lgan ehtiyoj (siyosiy, huquqiy va davlat institutlari);
- yashash uchun vositalarga ega bo'lishga ehtiyoj (iqtisodiy institutlar, ishlab chiqarish);
- bilimlarni uzatish, voyaga etayotgan avlodning ijtimoiylashuvi, mutaxassislarni tayyorlashga bo'lgan ehtiyoj (keng ma'nodagi ta'lim instituti, shuningdek, fan va madaniyat institutlari);
- ma'naviy va hayot mazmuni muammolar yechimiga mos ehtiyoj (din instituti).

Ma'lumki, din va diniy e'tiqod sotsial institut sifatida odamzodning paydo bo'lishi bilan vujudga keldi va uzoq tarixga ega bo'lgan mashaqqatli evolyutsion yo'lni bosib o'tdi. Bugungi kunda sotsiologiyada dinni sotsial institut sifatida o'rganadigan bir-biridan keskin farq qiladigan, yoki o'xshash bir qator yo'nalishlar shakllangan. Ularning har birini asosida

u yoki bu sotsiologik voqelik xususiyatini aks ettirgan tasavvurlar yotadi. XVIII asrning oxirigacha dinning integratsiyalashtiruvchi funksiyasi haqida gapirish juda mushkul edi. Evropa o'rtasrlari va Yangi davrning boshlanishi diniy ko'rinishdagi ko'plab konfliktlarga boy bo'ldi. Reformatsiya diniy asosdagi ziddiyatlarga shunday qaltis holatlarni olib kirdiki, jamiyat osoyishtaligi va tinchligini nisbatan bo'lsada ta'minlash uchun din va davlat ta'sirini ajratish zaruriyati paydo bo'ldi.

Rossiyalik taniqli sotsiolog V. I. Garadjaning ta'kidlashicha, o'sha davrning mutafakkirlar - Gobbs, Lokk, Yum kabilar din jamiyatga barqarorlik olib keluvchi kuch emas degan iddaoni ilgari surishdi. Masalan, Gobbs o'z asarlarida xristian dini tarixidan lavhalar keltirib, jamiyat uchun dinda juda xavfli kuchlar mavjud deb hisoblaydi.

Aynan shu maqsaddan kelib chiqib, J. Lokk din va jamiyat munosabatlarini muvofiqlashtirish varianti sifatida dinni «xususiylashtirish», ya'ni uni davlatdan ajratish g'oyasini yoqlab chiqdi: davlat sotsial institut sifatida fuqarolar va ular mulkini qo'riqlashi hamda ularni ko'paytirishga yordam berishi lozim. Cherkov esa ixtiyoriy birlashma bo'lib, u hamjihatlik asosida ibodat qiladigan kishilar tomonidan tashkil etiladi. Muammoning boshqa variantini Russo taklif qildi. O'zining «Ijtimoiy shartnoma haqida yohud siyosiy huquqning boshlanishi» (1762 yil) asarida u quyidagilarni yozadi: «Davlat uchun eng muhimi har bir fuqaroning o'z majburiyatlarini sevishga majbur qiladigan dinga ega bo'lishdir».

Din va jamiyat mavzusida faoliyat ko'rsatgan sotsiologlar orasida dinga nisbatan eng radikal tanqidiy munosabat bildirgan bu Karl Marksdir. Uning fikricha din bu sinfiy kurash maxsulidir va u jamiyatdagi ijtimoiy tengsizlikni hukmron doiralar foydasiga himoya qilib chiqadi. Din bu uning ta'biricha insonning tabiat hodisalalari oldidagi ojizligining hosili edi va bu holat kishilarni jamiyatning dolzrab muammolaridan chalg'itadi. Ijtimoiy hayotning aniq misollari uning bu fikrlari batamom noto'g'ri ekanligini to'la ko'rsatdi. K. Marks ta'limotini tanqidiy tahlil qilgan boshqa yo'nalishlar vakillari hech bir jamiyat din va uning ta'sirisiz faoliyat ko'rsatmagani va ko'rsata olmasligini asoslashga harakat qildilar. Ular orasida E. Dyurkgeym va M. Veberni alohida ajratib ko'rsatish mumkin.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Andreev Yu.P. Jamiyat hayotidagi ijtimoiy institutlarning roli // - 2017 - №1.
2. Kovalenko Y.P. Madaniyat va ijtimoiy tuzilmalar // Sotsiologik tadqiqotlar. - 2016 yil. № 3. 31-43.
3. Arhomenko I.T. Ijtimoiy institut sifatida din // - 2018 yil - 2-sonli davlat va siyosiy va ilmiy jurnal sifatida din sifatida.
4. Nurali Nishonalievich, S. . (2022). TODAY'S GENERATION OF ENTREPRENEURS AS A SUBJECT OF HIGH SOCIAL RESPONSIBILITY: TODAY'S GENERATION OF ENTREPRENEURS AS A SUBJECT OF HIGH SOCIAL RESPONSIBILITY. Central Asian Journal of Innovations and Research, 4. Retrieved from <http://www.sciencepublish.org/index.php/cajir/article/view/187>